

**O'ZBEKISTON MAKTABLARIDA ZAMONAVIY TA'LIMNI TASHKIL
ETISH VA UNI RIVOJLANTIRISH**

Norchayev Izzat Kamoliddin o'g'li

SamDCHTI 2-bosqich talabasi

norchayevizzat6@gmail.com

+998941849966

Ilmiy raxbar: Sh.O.Mamayoqubova

Email: mamayoqubovashahlo@gmail.com

Tel: +998937261746

Annotatsiya. Hozirda yurtimizda ta'lim tizimini ilg'or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, maktablarda dars jarayonlarini zamonaviylik asosida tashkil etish va bu orqali ta'lim sifatini va darajasini oshirish ustuvor vazifa etib belgilanmoqda. Bu jarayonni amalga oshirishda texnologiyalar, internet, zamonaviy o'qitish metodlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: texnologiyalar, ta'lim, dars jarayoni, kundalik.com platformasi, kompyuter, interaktiv darslar

**ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ШКОЛАХ УЗБЕКИСТАНА**

Норчаев Иззат Камолитдин угли

СамГИИЯ студент 2 курса

norchaevizat6@gmail.com

+998941849966

Научный руководитель: Мамаёкубова Ш.О.

Электронная почта: mamayogubovashahlo@gmail.com

Телефон: +998937261746

Абстрактный. В настоящее время совершенствование системы образования в нашей стране на основе передового зарубежного опыта, организация учебного процесса в школах на основе современности и тем самым повышение качества и уровня образования является приоритетной

задачей. Технологии, Интернет и современные методы обучения играют важную роль в реализации этого процесса.

Ключевые слова: технологии, образование, учебный процесс, платформа daily.com, компьютер, интерактивные уроки.

ORGANIZING AND DEVELOPING MODERN EDUCATION IN UZBEKISTAN SCHOOLS

Norchayev Izzat Kamoliddinovich

SamSIFL 2nd stage student

norchayevizzat6@gmail.com

+998941849966

Scientific supervisor: Sh. O. Mamayoqubova

Email: mamayogubovashahlo@gmail.com

Phone: +998937261746

Abstract. Currently, improving the education system in our country on the basis of advanced foreign experiences, organizing teaching processes in schools on the basis of modernity, and thereby increasing the quality and level of education is a priority task. Technologies, the Internet, and modern teaching methods play an important role in the implementation of this process.

Key words: technologies, education, teaching process, platform daily.com, computer, interactive lessons

Bugun Yangi O'zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi bo'lgan ta'lim tizimidagi o'zgarishlar haqida ham gapirmaslikning iloji yo'q. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi. Shu jumladan, Respublikamizning barcha maktab muassasalari o'quv jarayonida o'qitishning zamonaviy shakllari va usullarini qo'llash, ta'lim tizimida axborot texnologiyalardan unumli foydalanish, ular yordamida ta'lim tizimini talab darajasiga etkazish ustida bir qancha ishlar olib borilmoqda.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek: “Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni echish imkoni tug'iladi. Shunday ekan, Yangi O'zbekistonda ostonasi maktabdan boshlanadi desam to'g'ri bo'ladi”.

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, maktab tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, maktablarda dars jarayonlarini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, maktab tizimini modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish uchun hamma choralar ko'rilmoqda. Jumladan:

1. Elektron darsliklar. O'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishda elektron darsliklarning alohida o'rnini mavjud. Bu orqali maktab o'quvchilariga qo'shimcha qulayliklar yaratishga imkon tug'iladi.

2. Multimedia vositalari va interfaol doska. Bular hozirda maktablarda qo'llanilayotgan eng samarali zamonaviy texnologiyalardir. Interaktiv doska - bu dunyodagi an'anaviy doskalar va bo'rlar o'rnini bosadigan yangi raqamli o'qitish namoyish etuvchi qurilma. Zamonaviy ta'limni rivojlantirish uchun multimedia vositalari va interfaol doskalar ham muhim ahamiyatga ega. Bu vositalar orqali o'qituvchilar darslarni mashg'ulotli va qiziqarli qilishlari, o'quvchilarga ma'lumotlarni vizual ravishda o'rgatishlari va ta'lim jarayonini yanada samarali qilishlari mumkin. Interfaol doskalar esa o'quvchilarning darsda faol ishtirok etishini ta'minlash, ma'lumotlarni yaxshi o'rganishlarini va o'zlashtirishlarini oshirishlari uchun juda foydali bo'ladi. Bular bilan birga, multimedia vositalari va interfaol doskalar ta'lim jarayonini yanada qulaylashtirish, o'quvchilarning qiziqishlarini oshirish va ta'limning sifatini yuqori darajada oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ular orqali o'quvchilar ma'lumotlarni yanada yaxshi o'rganib, tushunishlari va amaliyotga o'tishlari mumkin bo'ladi. Bu esa zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi va ta'limning sifatini oshirish uchun juda muhimdir.

3.Kompyuter va internet. Zamonaviy ta'limda texnologiyalardan foydalanish juda muhimdir. Maktablar kompyuterlar, internet va boshqa texnologiyalardan samarali foydalanish orqali o'quv jarayonini yanada qiziqarli, samarali va maqbul qilishlari kerak.

4.Kundalik.com platformasi. Kundalik.com — raqamli ta'lim platformasi bo'lib, o'qituvchilar uchun onlayn rejimda darslarni rejalashtirish, dars ishlanmalarini tuzish, o'quvchilarning davomati va yutuqlarini jurnal hamda kundalikning elektron shakllarida yuritish imkonini yaratadi. Kundalik.com ota-onalar va maktab hamkorligini mustahkamlash maqsadida joriy qilingan ta'lim resursi sanaladi. Ushbu platforma sinf jurnali va kundalik reyting daftarchasi o'rnini maksimal darajada egallaydi va ularga bo'lgan ehtiyojni yo'qotadi. Kundalik.com zamonaviy ta'limning rivojlantirilishi va o'quvchilarning ta'lim jarayonidan maksimal foydalanishini ta'minlaydi. Bu esa o'quvchilarning ma'lumotlarini yanada yaxshi o'rganishlarini, tushunishlarini oshirishlarini va amaliyotga o'tishlari uchun juda muhimdir .

Zamonaviy ta'limni rivojlantirish, avvalambor, yoshlar uchun juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Chunki hozirgi kunda innovatsion texnologiyalar asosida jadal rivojlantirish uchun juda katta o'zgarishlar va texnologik jihatdan zamonaviy ta'limga bo'lgan ishlar soni tobora oshmoqda. Shu bilan birgalikda ta'lim tarbiya jarayonini amalga oshirishda zamonaviy ta'limning o'rnini juda katta ahamiyatga egadir. Xulosa shundaki, zamonaviy sharoitlar yoshlarga ta'limni o'zlashtirish uchun juda katta yordam berib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N.N.Nurishv. "TA'LIM TARAQQIYOTINI RIVOJLANTIRISH VA YANGILASHNING MUHIM OMILLAR".
2. N.SH.Tojiyev , A.A.Adilov Dars sifatini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish-2021

3. Sh.O.Mamayoqubova. "Pedagogical conditions of professional development of higher Educational establishment teacher" Xalqaro so'z san'ati jurnali. ISSN 2181-9297Doi Journal 10.26739/2181-9297. 2022 5 son, 48 p
4. B.A.Muminjonov. "Texnologiya darslarini tashkil etishda zamonaviy usullar qo'llashning ahamiyati ".